

SELECCIÓN DE GENOTIPOS ÉLITE DE FRIJOL TOLERANTES A SEQUÍA MEDIANTE INDICADORES ECOFISIOLÓGICOS Y COMPATIBILIDAD CON BIOFERTILIZANTES EN EL CARIBE SECO COLOMBIANO.

Carina Cecilia Cordero Cordero¹, Juan Guillermo Cubillos-Hinojosa¹, Geider Eduardo Arias-Sarabia², Adriana Patricia Tofiño-Rivera¹.

1. Agustín Codazzi (Colombia), Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), Centro de Investigación Motilonia.
2. Valledupar (Colombia), Universidad Popular del Cesar (UPC), Facultad de Ciencias Básicas, Programa de Microbiología.

Autor de correspondencia: ccordero@agrosavia.co

Resumen. El cultivo de frijol común es de gran importancia cultural en Colombia por su aporte nutricional; y se considera un desafío el uso de estrategias de producción sustentables que contribuyan a potencializar sus rendimientos, a la seguridad alimentaria y al cuidado del medio ambiente. El objetivo de esta investigación fue evaluar la capacidad de la eficiencia simbiótica de cepas de rizobacterias y otras PGPR a partir de bioproductos comerciales para la fijación biológica de nitrógeno (FBN) y la promoción de crecimiento vegetal, y la evaluación del comportamiento ecofisiológico y los componentes de rendimiento de genotipos priorizados. La evaluación de la eficiencia simbiótica se realizó en genotipos de frijol, derivados de cruces interespecíficos para tolerancia a la sequía, en el Caribe seco colombiano. Para ello se realizaron dos ensayos in vitro donde fueron evaluados 3 bioproductos comerciales. En donde, las semillas se desinfectaron y fueron inoculadas con los bioproductos según los tratamientos en vasos que contenían vermiculita y arena (2:1) estéril. Se incluyó un tratamiento control sin inocular y que recibió la una dosis equivalente a 100 kg. ha⁻¹ de N y un tratamiento control sin inocular y sin adición de N. Se siguió un diseño de bloques al azar. Para la evaluación del componente ecofisiológico se utilizó el equipo Li-cor 6800, se realizaron las curvas de luz para conocer la PAR (Radiación fotosintéticamente activa) y se utilizó un CO₂ de referencia de 420 μmol mol⁻¹. Las evaluaciones se realizaron en 3 ciclos de cultivo y arreglos poblacionales diferenciales, 2 ciclos en la comunidad arhuaca indígena Ikawa y un ciclo en comunidad campesina Tocaimo. En los genotipos evaluados en ambos bioensayos no se evidenció la aparición de nódulos efectivos a pesar de que *Phaseolus vulgaris* es considerada una especie promiscua que puede establecer simbiosis con varias especies de rizobios; con relación a la MSPA solo el tratamiento control que recibió la fertilización nitrogenada en todos los genotipos, fue el que presentó diferencias con respecto al control que no fue inoculado y que no recibió fertilización nitrogenada. Entre tanto, en la MSR no se observaron diferencias entre los tratamientos en cada uno de los genotipos evaluados. En la comunidad de Ikarwa el frijol en monocultivo no produjo vainas. Al comparar el rendimiento de los genotipos de frijol evaluados en las dos localidades Ikarwa en asocio (PAR: 1300 μmol de fotones. m⁻² s⁻¹) y Tocaimo en monocultivo, (PAR: 1500 μmol de fotones. m⁻² s⁻¹), ambas localidades con la

misma concentración de CO₂, se encontraron los rendimientos más bajos en la localidad de Ikarwa. El mayor rendimiento reportado en la localidad de Tocaimo es similar al rendimiento de frijol promedio de la zona Caribe (800 kg. ha⁻¹). El genotipo HTA46 presentó una de las mayores tasas de asimilación de CO₂ y de transpiración, uno de los mayores valores de fijación y consumo de CO₂, alta conductancia estomática, una de las temperaturas internas de la hoja registradas más altas, uno de los valores más bajos de DPV, el tercer genotipo más eficiente en el uso de del agua en el proceso de fotosíntesis, menor fluorescencia máxima de la clorofila, el segundo mayor valor de ETR (tasa de transporte de electrones) y PhiPS2 (eficiencia fotosintética), lo que indica que el 40% de la energía es direccionada para la fotosíntesis y el genotipo de mayor rendimiento (rendimiento similar al del promedio regional). Bajo las condiciones de calor y alta temperatura, el genotipo HTA46 realizó una adecuada distribución en el uso de la energía luminosa, lo que se vió reflejado en lo reportado en su tasa de asimilación de CO₂ y menor distribución de energía para fluorescencia de la clorofila.

Palabras Clave. Inoculación, rizobacterias, agricultura sustentable, fotosíntesis, temperatura.

Abstract. The cultivation of common beans is of great cultural importance in Colombia for its nutritional contribution; and the use of sustainable production strategies that contribute to enhancing their yields, food security and caring for the environment is considered a challenge. The objective of this research was to evaluate the capacity of the symbiotic efficiency of strains of rhizobacteria and other PGPR from commercial bioproducts for biological nitrogen fixation (BNF) and the promotion of plant growth, and the evaluation of the ecophysiological behavior and the components performance of prioritized genotypes. The evaluation of symbiotic efficiency was carried out in bean genotypes, derived from interspecific crosses for drought tolerance, in the Colombian dry Caribbean. For this, two in vitro tests were carried out where 3 commercial bioproducts were evaluated. Where, the seeds were disinfected and inoculated with the bioproducts according to the treatments in glasses containing sterile vermiculite and sand (2:1). A control treatment was included without inoculation and that received a dose equivalent to 100 kg. ha⁻¹ of N and a control treatment without inoculation and without addition of N. A randomized block design was followed. For the evaluation of the ecophysiological component, the Li-cor 6800 equipment was used, the light curves were made to know the PAR (Photosynthetically Active Radiation) and a reference CO₂ of 420 µmol mol⁻¹ was used. The evaluations were carried out in 3 crop cycles and differential population arrangements, 2 cycles in the Ikarwa indigenous Arhuaco community and one cycle in the Tocaimo peasant community. In the genotypes evaluated in both bioassays, the appearance of effective nodules was not evident despite the fact that *Phaseolus vulgaris* is considered a promiscuous species that can establish symbiosis with several species of rhizobia; In relation to MSPA, only the control treatment that received nitrogen fertilization in all genotypes was the one that presented differences with respect to the control that was not inoculated and that did not receive nitrogen fertilization. Meanwhile, in the MSR, no differences were observed between the treatments in each of the genotypes evaluated. In the Ikarwa community, beans in monoculture did not produce pods. When comparing the performance of the bean genotypes evaluated in the two locations Ikarwa in association (PAR: 1300 µmol of photons. m⁻² s⁻¹) and Tocaimo in monoculture, (PAR: 1500 µmol of photons. m⁻² s⁻¹), both locations with the same concentration of CO₂, the lowest yields were found in the town of Ikarwa. The highest yield reported in the town of Tocaimo is similar to the average bean yield in the Caribbean zone

(800 kg. ha⁻¹). The HTA46 genotype presented one of the highest rates of CO₂ assimilation and transpiration, one of the highest values of CO₂ fixation and consumption, high stomatal conductance, one of the highest internal leaf temperatures recorded, one of the highest values low DPV, the third most efficient genotype in the use of water in the photosynthesis process, lower maximum chlorophyll fluorescence, the second highest value of ETR (electron transport rate) and PhiPS2 (photosynthetic efficiency), which indicates that 40% of the energy is directed to photosynthesis and the genotype with the highest yield (yield similar to the regional average). Under conditions of heat and high temperature, the HTA46 genotype made an adequate distribution in the use of light energy, which was reflected in what was reported in its CO₂ assimilation rate and lower energy distribution for chlorophyll fluorescence.

Keywords. Inoculation, rhizobacteria, sustainable agriculture, photosynthesis, temperature.

Introducción

El cultivo de frijol común es de gran importancia cultural en América latina por su aporte nutricional (Del Castillo et al., 2012); El mayor impacto de esta especie vegetal está asociado al arraigo cultural de subsistencia para la economía rural por sus atributos como riqueza en proteínas, vitaminas (tiamina y ácido fólico), minerales (potasio, magnesio, zinc, hierro y fósforo), carbohidratos y fibra, nutrientes indispensables para la dieta humana, y limitantes en grupos vulnerables y poblaciones de los países en desarrollo (Telikicherla et al., 2018, Martínez et al., 2021).

El frijol común es una planta nativa de las Américas (Bautista-Zamora et al., 2017), tiene una productividad limitada en áreas cálidas debido a las altas temperaturas nocturnas superiores a 24 ° C que afectan la diferenciación del polen, la producción de semillas y el rendimiento final al ocasionar abscisión floral, baja producción de vainas, bajo rendimiento y granos deformados (Polanía et al., 2012), por lo anterior se considera un desafío el uso de estrategias de producción sustentables que contribuyan a potencializar sus rendimientos bajo condiciones de estrés, y que contribuyan a disminuir los índices de inseguridad alimentaria y al cuidado del medio ambiente (Arial et al., 2007).

En consecuencia, en marco del proceso de mejoramiento genético para frijol común para el Caribe Seco Colombiano, para el año 4, en alianza con el CIAT (Centro internacional de Agricultura tropical) se evaluó la capacidad de la eficiencia simbiótica de cepas de rizobacterias y otras PGPR a partir de bioproductos comerciales para la fijación biológica de nitrógeno (FBN) y la promoción de crecimiento vegetal, y el comportamiento ecofisiológico y los componentes de rendimiento de genotipos priorizados con el fin de encontrar genotipos adaptados y resilientes, que mantengan su promesa de valor y que sean asequibles a las comunidades.

Metodología

El año 4 del proceso de mejoramiento genético de frijol corresponde a julio de 2023-agosto de 2024. En la Figura 1 se presenta el esquema que se ha desarrollado en alianza con el CIAT (Centro internacional de agricultura tropical).

Figura 1. Esquema del proceso de mejoramiento genético de frijol común.

Fuente: Elaboración propia.

Las pruebas iniciales en campo se establecieron en el Centro de investigación Motilonia de Agrosavia ubicado en el municipio de Agustín Codazzi, Departamento del Cesar, Colombia. En el año 1 se evaluaron 87 genotipos, para el año 4 se evaluaron poblaciones entre 7 y 16 genotipos que se fueron identificando a través de los años de selección.

Evaluación de la eficiencia simbiótica

Se realizaron 2 ensayos in vitro en la unidad de microbiología del Centro de investigación Motilonia de Agrosavia donde fueron evaluados 3 bioproductos comerciales a base de rizobios disponibles en Colombia (Tabla 1).

Tabla 1. Inoculantes disponibles en Colombia a base de rizobios para leguminosas utilizados para ser evaluado su efecto en la fijación biológica de nitrógeno en genotipos de frijol común tolerantes a sequía.

Tratamiento	Descripción
-------------	-------------

Nufosol® S.L.	<p>Bioinsumo formulado en suspensión líquida con microorganismos que actúan como biofertilizantes del suelo.</p> <p><i>Azospirillum brasilense</i>: 1×10^8 UFC/mL <i>Azotobacter chroococcum</i>: 1×10^8 UFC/mL <i>Rhizobium</i> sp.: 5×10^7 UFC/mL <i>Lactobacillus casei</i>: 1×10^8 UFC/mL <i>Saccharomyces cerevisiae</i>: 1×10^6 UFC/mL <i>Penicillium janthinellum</i>: 1×10^7 UFC/mL</p> <p>Para cultivos de hortalizas y frutales, flores, maíz y sorgo, caña, soya, semillas, en compostaje, residuos orgánicos y de cosecha.</p>
Nitrobiofull® S.C.	<p>Inoculante biológico en suspensión concentrada a partir de bacterias <i>Bradyrhizobium japonicum</i>.</p> <p>Concentración Celular: $8,53 \times 10^8$ UFC/mL</p> <p>Para cultivo de Soya.</p>
Rhizobiol® S.C.	<p>Inoculante biológico en suspensión concentrada a partir de bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno <i>Bradyrhizobium japonicum</i> (ICA J01+J96).</p> <p>Concentración Celular: 1×10^8 UFC/mL</p> <p>Para cultivo de Soya.</p>

Fuente: Elaboración propia.

Las semillas se desinfectaron con alcohol e hipoclorito y posteriormente sembradas e inoculadas con los bioproductos según los tratamientos en vasos que contenían vermiculita y arena (2:1) estériles (Cubillos et al; 2021; Cubillos et al; 2023). Se incluyó un tratamiento control sin inocular que recibió la una dosis equivalente a 100 kg. ha^{-1} de N y un tratamiento control sin inocular y sin adición de N. En ambos ensayos se estableció un diseño de bloques completos al azar y las plantas fueron irrigadas con la solución de Hoagland (1950), siendo en el primero establecidos 35 tratamientos con 5 repeticiones, mientras que en el segundo fueron 30 tratamientos con 3 repeticiones por disponibilidad de las semillas (Tablas 2 y 3).

Tabla 2. Tratamientos del ensayo 1 de evaluación de inoculantes a base de rizobios y otros PGPR en genotipos de frijol común tolerantes a sequía.

Tratamientos	Descripción
T1	HTA5-3 + Control - N
T2	HTA5-3 + Control+ N
T3	HTA5-3 + Nufosol
T4	HTA5-3 + Nitrobiofull

T5	HTA5-3 + Rhizobiol
T6	DAA304 + Control - N
T7	DAA304 + Control + N
T8	DAA304 + Nufosol
T9	DAA304 + Nitrobiofull
T10	DAA304 + Rhizobiol
T11	DAA14 + Control - N
T12	DAA14 + Control + N
T13	DAA14 + Nufosol
T14	DAA 14 + Nitrobiofull
T15	DAA14 + Rhizobiol
T16	DAA311 + Control - N
T17	DAA311 + Control + N
T18	DAA311 + Nufosol
T19	DAA311 + Nitrobiofull
T20	DAA311 + Rhizobiol
T21	DAA336 + Control - N
T22	DAA336 + Control + N
T23	DAA336 + Nufosol
T24	DAA336 + Nitrobiofull
T25	DAA336 + Rhizobiol
T26	HTA4-13 + Control - N
T27	HTA4-13 + Control + N
T28	HTA4-13 + Nufosol
T29	HTA4-13 + Nitrobiofull
T30	HTA4-13 + Rhizobiol
T31	HTA 4 + Control - N
T32	HTA 4 + Control + N
T33	HTA 4 + Nufosol
T34	HTA 4 + Nitrobiofull
T35	HTA 4 + Rhizobiol

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Tratamientos del ensayo 2 de evaluación de inoculantes a base de rizobios y otras PGPR en genotipos de frijol común tolerantes a sequía.

Tratamiento	Descripción
T1	HTA46 + Control - N
T2	HTA46 + Control + N
T3	HTA46 + Nufosol
T4	HTA46 + Nitrobiofull
T5	HTA46 + Rhizobiol
T6	DAA9 + Control - N
T7	DAA9 + Control + N

T8	DAA9 + Nufosol
T9	DAA9 + Nitrobiofull
T10	DAA9 + Rhizobiol
T11	DAB937 + Control - N
T12	DAB937 + Control + N
T13	DAB937 + Nufosol
T14	DAB937 + Nitrobiofull
T15	DAB937 + Rhizobiol
T16	DAA327 + Control - N
T17	DAA327 + Control + N
T18	DAA327 + Nufosol
T19	DAA327 + Nitrobiofull
T20	DAA327 + Rhizobiol
T21	DAA221 + Control - N
T22	DAA221 + Control + N
T23	DAA221 + Nufosol
T24	DAA221 + Nitrobiofull
T25	DAA221 + Rhizobiol
T26	DAA337 + Control - N
T27	DAA337 + Control + N
T28	DAA337 + Nufosol
T29	DAA337 + Nitrobiofull
T30	DAA337 + Rhizobiol

Fuente: Elaboración propia.

Después de transcurridos 45 días de haber sido inoculados los genotipos se determinaron las variables de masa seca de la parte aérea (MSPA) y masa seca de la raíz (MSR).

Evaluación del comportamiento ecofisiológico y los componentes de rendimiento de genotipos priorizados

Las pruebas de rendimiento y adaptación se realizaron en la comunidad indígena arhuaca Ikarwa ubicada en el municipio de Valledupar (a 312 m. s. n. m); y en el municipio de San Diego, localidad Tocaimo (a 281 m.s.n.m), departamento del Cesar Colombia. Se utilizó el equipo portátil de fotosíntesis Li-cor 6800, se realizaron las curvas de luz para conocer la PAR (Radiación fotosintéticamente activa), se trabajó con un CO₂ de referencia de 420 µmol mol⁻¹, se realizaron las evaluaciones en 3 ciclos de cultivo y arreglos poblacionales diferenciales (2 ciclos en la comunidad indígena arhuaca Ikarwa y 1 ciclo en comunidad campesina Tocaimo).

Ciclo 1. Comunidad de Ikarwa (frijol en monocultivo). Fecha de siembra (4 de julio de 2023), no hubo cosecha ya que se presentaron inconvenientes en las labores de manejo agronómico del ensayo. Se establecieron 13 surcos de 8 metros de largo, a 0.15 m entre plantas y 0.6 m entre surcos, se sembraron 10 semillas/parcela/surco.

Ciclo 2. Comunidad de Ikarwa (frijol en asocio maíz y batata). Fecha de siembra (26 de enero de 2024), fecha de cosecha (13 de abril de 2024). La distancia entre surcos maíz-batata fue de 1,2 m, la distancia entre plantas de maíz fue de 0,2 m, la distancia entre

plantas de batata correspondió a 4 esquejes/m, la distancia entre plantas de frijol fue de 0.15 m. La longitud de surcos (UE) fue de 5 m, se establecieron 30 parcelas bajo un diseño en bloques completos al azar con 3 repeticiones. En esta localidad se trabajó con una PAR (Radiación fotosintéticamente activa) de 1300 μmol de fotones. m^2 . s^2 . En la Tabla 4 se muestra la relación de los genotipos evaluados.

Tabla 4. Relación de los genotipos evaluados.

Genotipos
DAA304
DAA14
DAA221
DAA336
DAA337
DAA9
DAB937
HTA4
HTA4-13
HTA46
HTA5-3

Fuente: Elaboración propia.

Ciclo 3. Comunidad campesina Tocaimo (frijol en monocultivo). Fecha de siembra (08 de marzo de 2024), fecha de cosecha (10 de junio de 2024), se sembraron 2 surcos por parcela, con una distancia de 0.15 m entre plantas, 0.6 m entre surcos, la longitud de la parcela fue de 3 m. En esta localidad se utilizó una PAR (Radiación fotosintéticamente activa) de 1500 μmol de fotones. m^2 . s^2 .

Resultados

Evaluación de la eficiencia simbiótica

En los genotipos evaluados en ambos bioensayos no se evidenció la aparición de nódulos. De acuerdo a los resultados obtenidos, los inoculantes Nufosol (a base de *Rhizobium* sp.), Nitrobiofull (a base de *Bradyrhizobium japonicum*) y Rhizobiol (a base de *B. japonicum*) a pesar de que están constituidos a base de especies de rizobios que han sido reportadas como simbioses de *Phaseolus vulgaris*, las cepas de estos inoculantes no mostraron ninguna actividad de nodulación efectiva. Los resultados se presentan en las Tablas 5 y 6.

Tabla 5. Medias del bioensayo 1 de la masa seca de la parte aérea (MSPA) y masa seca de la raíz (MSR) de los genotipos de frijol tolerantes a sequía inoculados con rizobios otras PGPR.

Tratamientos	Descripción del tratamiento	MSPA (g)	MSR (g)
T1	HTA5-3 + Control-N	0,193	0,039
T2	HTA5-3 + Control+N	0,526	0,043
T3	HTA5-3 + Nufosol	0,239	0,049
T4	HTA5-3 + Nitrobiofull	0,276	0,050
T5	HTA 5-3 + Rhizobiol	0,181	0,043
T6	DAA304 + Control - N	0,266	0,052
T7	DAA304 + Control + N	0,538	0,050
T8	DAA304 + Nufosol	0,305	0,088
T9	DAA304 + Nitrobiofull	0,280	0,053
T10	DAA304 + Rhizobiol	0,271	0,049
T11	DAA14 + Control - N	0,286	0,057
T12	DAA14 + Control + N	0,606	0,061
T13	DAA14 + Nufosol	0,336	0,216
T14	DAA14 + Nitrobiofull	0,308	0,065
T15	DAA14 + Rhizobiol	0,313	0,060
T16	DAA311 + Control - N	0,224	0,058
T17	DAA311 + Control + N	0,599	0,066
T18	DAA311 + Nufosol	0,234	0,092
T19	DAA311 + Nitrobiofull	0,270	0,071
T20	DAA311 + Rhizobiol	0,223	0,063
T21	DAA336 + Control - N	0,151	0,043
T22	DAA336 + Control + N	0,562	0,032
T23	DAA336 + Nufosol	0,254	0,045
T24	DAA336 + Nitrobiofull	0,283	0,047
T25	DAA336 + Rhizobiol	0,246	0,044
T26	HTA4-13 + Control - N	0,221	0,045
T27	HTA4-13 + Control + N	0,575	0,043
T28	HTA4-13 + Nufosol	0,211	0,051
T29	HTA4-13 + Nitrobiofull	0,268	0,052
T30	HTA4-13 + Rhizobiol	0,254	0,039
T31	HTA4 + Control - N	0,216	0,042
T32	HTA4 + Control + N	0,584	0,051
T33	HTA4 + Nufosol	0,234	0,065
T34	HTA4 + Nitrobiofull	0,244	0,028
T35	HTA4 + Rhizobiol	0,248	0,047

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Medias del bioensayo 2 de la masa seca de la parte aérea (MSPA) y masa seca de la raíz (MSR) de los genotipos de frijol tolerantes a sequía inoculados con rizobios otras PGPR.

Tratamientos	Descripción del Tratamiento	MSPA (g)	MSR (g)
T1	HTA46 + Control - N	0,210	0,074
T2	HTA46 + Control + N	0,539	0,063
T3	HTA46 + Nufosol	0,192	0,065
T4	HTA46 + Nitrobiofull	0,191	0,048
T5	HTA46 + Rhizobiol	0,176	0,036
T6	DAA9 + Control - N	0,170	0,055
T7	DAA9 + Control + N	0,558	0,043
T8	DAA9 + Nufosol	0,175	0,051
T9	DAA9 + Nitrobiofull	0,194	0,044
T10	DAA9 + Rhizobiol	0,152	0,076
T11	DAB937 + Control - N	0,182	0,092
T12	DAB937+ Control + N	0,560	0,073
T13	DAB937+ Nufosol	0,186	0,069
T14	DAB937+ Nitrobiofull	0,217	0,085
T15	DAB937+ Rhizobiol	0,169	0,076
T16	DAA327 + Control - N	0,128	0,066
T17	DAA327 + Control + N	0,551	0,086
T18	DAA327 + Nufosol	0,218	0,084
T19	DAA327 + Nitrobiofull	0,201	0,090
T20	DAA327 + Rhizobiol	0,198	0,096
T21	DAA221 + Control - N	0,163	0,079
T22	DAA221 + Control + N	0,612	0,066
T23	DAA221 + Nufosol	0,225	0,087
T24	DAA221 + Nitrobiofull	0,219	0,082
T25	DAA221 + Rhizobiol	0,236	0,111
T26	DAA337 + Control - N	0,201	0,061
T27	DAA337 + Control + N	0,550	0,071
T28	DAA337 + Nufosol	0,218	0,068
T29	DAA337 + Nitrobiofull	0,190	0,075
T30	DAA337 + Rhizobiol	0,213	0,069

Fuente: Elaboración propia.

Con relación a la MSPA solo el tratamiento control que recibió la fertilización nitrogenada en todos los genotipos, fue el que presento diferencias con respecto al control que no fue inoculado y que no recibió fertilización nitrogenada. Entre tanto, en la MSR no se observaron diferencias entre los tratamientos en cada uno de los genotipos evaluados.

Evaluación del comportamiento ecofisiológico y los componentes de rendimiento de genotipos priorizados

Ciclo 2. Comunidad de Ikarwa (frijol en asocio maíz y batata).

En la Tabla 7 se muestra la prueba de comparación de medias para las variables evaluadas. La mayor transpiración la presentó el genotipo DAA14 ($0.0087426 \text{ mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$), seguido de HTA5-3, DAA221 y DAA9 (0.0074657 , 0.0074574 , $0.0073498 \text{ mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ respectivamente). Los mayores valores para la variable conductancia estomática los presentaron los genotipos DAA14, DAA9 y DAA221 (0.81563 , 0.77654 y $0.65523 \text{ mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ respectivamente). Para el déficit de presión de vapor, el mayor valor lo presentó el genotipo DAB937 (1.6839 kPa). Los menores valores lo presentaron los genotipos HTA4 y DAA9 (1.2778 y 1.2888 kPa). Para F_m' (producción máxima de fluorescencia) lo mayores valores lo presentaron los genotipos DAA14, DAA221 y DAA9 (1648.8 , 1639.2 y 1634.8). Para Φ_{PS2} , los mayores valores los mostraron DAA221, DAB937, DAA337 y DAA14 (0.4 , 0.3 , 0.3 y 0.3 respectivamente). Mayor ETR en los genotipos DAA221, DAB937, DAA337 y DAA14 (197 , 191 , 191 y $186 \mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$). Para NPQ (extinción no fotoquímica), los mayores valores lo presentaron los genotipos DAA304 y HTA46 (1480.9 y 1158.3) y los menores valores para DAA221 y DAA14 (0.7 y 0.8). Para la relación F_v'/F_m' (representa la eficiencia de la recolección de energía mediante la reacción de PSII oxidado (abierto), el mayor valor lo presentó DAA304 (5.95) y el menor valor HTA46, HTA4 y DAA221 (-50.84 , 1.41 y 1.97).

Para las variables tasa de asimilación de CO_2 (A) y temperatura interna de la hoja (TleafCnd) no se presentaron diferencias estadísticas entre los genotipos evaluados. Sin embargo en la Figura 2 se muestra el comportamiento biológico de ambas variables. DAA9 presentó mayor valor ($26.5 \mu\text{mol.m}^{-2} \text{ s}^{-2}$), seguido de DAA221 y DAA14 (23.9 y 23.5 respectivamente). Las plantas con temperatura interna más alta no presentaron las mejores tasas de tasa de asimilación de CO_2 .

Figura 2. Comportamiento de las variables tasas de asimilación de CO_2 (A) y temperatura interna de la hoja (TleafCnd)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Prueba de comparación de medias (Tukey) para las variables de intercambio gaseosos y fluorescencia. Comunidad de Ikarwa (frijol en asocio maíz y batata).

Genotipo	Transpiración (mol m ⁻² s ⁻¹)	Genotipo	Conductancia estomática (mol m ⁻² s ⁻¹)	Genotipo	Déficit de presión de vapor (kPa)	Genotipo	Fm'	Genotipo	PhiPS2	Genotipo	ETR (μmol m ⁻² s ⁻¹)	Genotipo	NPQ	Genotipo	Fv'/Fm'
DAA14	0.0087426 A	DAA14	0.81563 A	DAB937	168.390.000 A	DAA14	1648.8 A	DAA221	0.4 A	DAA221	197 A	DAA304	1480.9 A	DAA304	5.95 A
HTA5-3	0.0074657 A B	DAA9	0.77654 A B	HTA53	15.416 A B	DAA221	1639.2 A	DAB937	0.3 A	DAB937	191 A	HTA46	1158.3 A B	HTA4-13	4.6 A
DAA221	0.0074574 A B	DAA221	0.65523 A B C	DAA337	15.390 A B	DAA9	1634.8 A	DAA337	0.3 A	DAA337	191 A	DAA9	273 A B	DAA9	2.68 A
DAA9	0.0073498 A B C	HTA4	0.65009 A B C	DAA336	14.975 A B	DAA337	1580.6 A	DAA14	0.3 A	DAA14	186 A	HTA4	1.1 B	DAA337	2.64 A
DAA336	0.0072776 A B C	DAA336	0.64596 A B C	DAA14	14.859 A B	DAA336	1512.3 A B	HTA53	0.3 A	HTA53	182 A	DAB937	1 B	DAA14	2.52 A
DAA304	0.0071248 A B C	DAA304	0.64105 A B C	DAA221	14.779 A B	HTA53	1499.2 A B	DAA336	0.3 A	DAA336	181 A	HTA4-13	1 B	DAA336	2.43 A
DAA337	0.0068532 B C	HTA46	0.62198 A B C	DAA304	13.989 A B	DAB937	1454.5 A B	HTA4-13	0.3 A	HTA4-13	178 A	HTA53	1 B	HTA53	2.25 A
DAB937	0.006589 B C	HTA53	0.62022 A B C	HTA46	13.916 A B	HTA4-13	1414.5 A B	HTA4	0.3 A	HTA4	172 A	DAA336	0.9 B	DAB937	2.1 A
HTA46	0.006562 B C	DAA337	0.55702 B C	HTA4-13	13.618 A B	HTA4	1369.5 A B	DAA9	-86.2 A	DAA9	-47625 A	DAA337	0.8 B	DAA221	1.97 A
HTA4	0.0065008 B C	HTA4-13	0.49638 C	DAA9	128.880.000 B	HTA46	1143.3 A B	HTA46	-385.1 B	HTA46	-212817 B	DAA14	0.8 B	HTA4	1.41 A
HTA4-13	0.0056709 C	DAB937	0.46421 C	HTA4	127.780.000 B	DAA304	968.1 B	DAA304	-458.6 B	DAA304	-253109 B	DAA221	0.7 B	HTA46	-50.84 B

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 8 se muestra la prueba de comparación de medias para los componentes de rendimiento. Para el Peso de 10 vainas, los genotipos DAA9 y HTA4-13 presentaron los mayores valores (8.33 y 6 g respectivamente). El mayor peso de semilla de 10 vainas lo presentaron los genotipos DAA9, HTA4-13, HTA4 y DAA14 (5, 4, 4 y 3 g respectivamente). Los genotipos HTA4-13, HTA4 y DAA9 presentaron los mayores índices de cosecha de vaina (0.66, 0.66 y 0.60). Para la variable rendimiento, DAA9, DAA336 y HTA4-13 presentaron los mayores valores (0.17, 0.12 y 0.11 t/ha). Es importante resaltar que los rendimientos fueron muy bajos, estuvieron por debajo del promedio regional (0.8 t/ha).

Los genotipos DAA9, DAA221 y DAA14 presentaron las mayores tasas de asimilación de CO₂, DAA221 presentó el mayor valor de PhiPS2 (eficiencia fotosintética) y tasa de transporte de electrones, los menores valores en los procesos no fotoquímicos los presentaron DAA221 y DAA14. A pesar de este comportamiento, los valores altos de fluorescencia máxima los presentaron los genotipos DAA221 y DAA9. DAA9 fue el genotipo de mayor rendimiento, sin embargo, lo anterior explica por qué los rendimientos fueron muy bajos.

Tabla 8. Prueba de comparación de medias (Tukey) para los componentes de rendimiento.

Genotipo	Peso de 10 vainas (g)	Genotipo	Peso de semilla de 10 vainas (g)	Genotipo	Índice de cosecha de vaina	Genotipo	Rendimiento (t/ha)
DAA9	8.333 A	DAA9	5.000 A	HTA4-13	0.6667 A	DAA9	0.17659 A
HTA4-13	6.000 A B	HTA4-13	4.000 A B	HTA4	0.6667 A	DAA336	0.11711 A B
DAA336	6.000 A B	HTA4	4.000 A B	DAA9	0.6019 A	HTA4-13	0.11111 A B
HTA4	6.000 A B	DAA14	3.333 A B	DAA336	0.4905 A	HTA4	0.07407 A B
DAA14	5.000 A B	DAA336	3.000 A B C	DAA14	0.4464 A B	HTA46	0.05526 A B
HTA46	4.000 A B	HTA46	2.333 A B C	HTA46	0.3889 A B	DAA14	0.05489 A B
DAA304	2.333 A B	DAA304	1.667 B C	DAA221	0.2381 A B	DAB937	0.05185 A B
DAA221	2.333 A B	DAA221	1.667 B C	DAA304	0.2296 A B	DAA304	0.03889 A B
DAB937	2.000 A B	DAB937	1.333 B C	DAB937	0.2222 A B	DAA221	0.01684 B
DAA337	0 B	DAA337	0 C	DAA337	0 B	DAA337	0 B
HTA5-3	0 B	HTA5-3	0 C	HTA5-3	0 B	HTA5-3	0 B

Fuente: Elaboración propia

Ciclo 3. Comunidad campesina Tocaimo (frijol en monocultivo).

En las Tablas 9 y 10 se muestran las pruebas de comparación de medias para las variables evaluadas. Las mayores tasas de asimilación de CO₂ las presentaron los genotipos DAA336,

Contacto: Nombre A. Apellido, nombre.apellido@email.com

DAA14 y HTA46 (30.544, 30.5 y 27.8 $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2}$). La menor tasa de asimilación de CO_2 la presentó el genotipo DAB937 (este genotipo no produjo vainas). La mayor conductancia estomática la presentó DAA14 y HTA46 (0.98 y 0.91 $\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$), la menor para DAB937 (0.36 $\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$). La mayor transpiración la presentó DAA9, seguido de HTA46 y DAA221 (0.012156, 0.0121274 y 0.0117397 $\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ respectivamente), el menor valor lo presentó DAA336 (0.0058279 $\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) (de los genotipos que produjeron, fue el de menor rendimiento (Tabla 19). El mayor contenido de CO_2 interno lo presentaron DAA304, DAA221 y HTA46 (311.78, 304.964 y 301.752 $\mu\text{mol}\cdot\text{mol}^{-1}$) respectivamente). La mayor temperatura interna de la hoja la presentó DAB937 (38.7 °C), la menor temperatura interna de la hoja la presentó DAA336 y DAA14 31.4 y 34.2 °C respectivamente). El genotipo HTA46 presentó la tercera temperatura interna de la hoja más alta (37.9 °C), y fue el genotipo de mayor rendimiento (Tabla 20). El mayor valor de DPV lo presentó DAB937 (2.79 kPa), los menores valores lo presentaron en su orden DAA336, DAA14 y HTA46 (1.00, 1.32 y 1.83 kPa). La mayor EUA en el proceso de fotosíntesis la presentó DAA336, seguido de DAA14 y HTA46 (5.28, 3.76 y 2.28 $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}/\text{mmol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) respectivamente), genotipos que produjeron. De los genotipos que produjeron, DAA304 fue el menos eficiente (2.09 $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}/\text{mmol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$). Los mayores valores de F_m' (Fluorescencia máxima) lo presentaron los genotipos DAA336 y DAA14 (1879 y 1809), ambos genotipos produjeron, pero por debajo del promedio regional (800 kg/ha). Los menores valores de F_m' los presentaron los genotipos DAA304 y HTA46 (1427 y 1591 respectivamente).

Tabla 9. Prueba de comparación de medias (Tukey) para las variables evaluadas.

Genotipo	Transpiración ($\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$)	Genotipo	Tasa de asimilación de CO_2 ($\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$)	Genotipo	CO_2 Interno ($\mu\text{mol}\cdot\text{mol}^{-1}$)	Genotipo	Conductancia estomática ($\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$)
DAA9	0.012156 A	DAA336	30.544 A	DAA304	311.780 A	DAA14	0.98751 A
HTA46	0.0121274 A	DAA14	30.514 A	DAA221	304.964 A B	HTA46	0.91883 A
DAA221	0.0117397 A	HTA46	27.842 A B	HTA46	301.752 A B	DAA221	0.85953 A
DAA304	0.010823 A B	DAA221	25.980 A B	DAA14	295.926 A B	DAA304	0.83185 A
DAA14	0.0089649 C B	DAA9	25.767 A B	DAA9	295.783 A B	DAA336	0.78685 A
DAB937	0.0085702 C	DAA304	24.940 A B	DAB937	292.330 A B	DAA9	0.76483 A
DAA336	0.0058279 D	DAB937	16.116 C	DAA336	289.176 B	DAB937	0.36541 B

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Prueba de comparación de medias (Tukey) para las variables evaluadas

Genotipo	Temperatura interna de la hoja (°C)	Genotipo	Déficit de presión de vapor (kPa)	Genotipo	Eficiencia en el uso del agua ($\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}/\text{mmol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$)	Genotipo	F_m'
DAB937	38.7081 A	DAB937	2.79584 A	DAA336	5.2809 A	DAA336	1879.09 A
DAA9	38.3720 A B	DAA9	2.13534 B	DAA14	3.7640 B	DAA14	1809.61 A B
HTA46	37.9198 A B	DAA304	1.85712 B C	HTA46	2.2876 C	DAA9	1716.44 A B

DAA221	37.6403	B	DAA221	1.85289	B	C	DAA221	2.2188	C	DAB937	1622.38	A	B	C
DAA304	37.5890	B	HTA46	1.83682		C	DAA9	2.1272	C	DAA221	1600.18		B	C
DAA14	34.4275	C	DAA14	1.32564	D		DAA304	2.0910	C	HTA46	1591.82		B	C
DAA336	31.4630	D	DAA336	1.00437	E		DAB937	1.8721	C	DAA304	1427.93			C

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 11 se muestra la relación de genotipos que produjeron. El genotipo DAA14 presentó el mayor peso de 10 vainas, el mayor peso de semilla de 10 vainas y el genotipo con el mayor índice de cosecha de vaina. El genotipo HTA46 presentó el mayor rendimiento (0.85 t/ha) seguido de DAA304 y DAA14 (0.72 y 0.53 t/ha). Los genotipos DAA221, DAA9 y DAB937 no produjeron. Los menores valores de Fm' los presentaron los genotipos DAA304 y HTA46 (1427 y 1595 respectivamente), los de mayor rendimiento. Se puede resaltar al genotipo HTA46 porque presentó una de las mayores tasas de asimilación de CO₂ y de transpiración, uno de los mayores valores de fijación y consumo de CO₂, alta conductancia estomática, una de las temperaturas internas de la hoja registradas más altas, uno de los valores más bajos de DPV, el tercer genotipo más eficiente en el uso de del agua en el proceso de fotosíntesis, menor fluorescencia máxima de la clorofila, el segundo mayor valor de ETR y PhiPS2 (indica que el 40% de la energía es direccionada para la fotosíntesis) y el genotipo de mayor rendimiento (rendimiento similar al del promedio regional).

Tabla 11. Relación de genotipos que produjeron.

Genotipos	Peso de 10 vainas (g)	Peso de semilla de 10 de vainas (g)	IC Vaina	Rendimiento (t/ha)
DAA336	13	9	0.69	0.27
DAA14	15	13	0.87	0.53
DAA304	14	11	0.79	0.72
HTA46	13	11	0.85	0.85

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Evaluación de la eficiencia simbiótica

En los genotipos evaluados en ambos bioensayos no se evidenció la aparición de nódulos efectivos a pesar de que *Phaseolus vulgaris* es considerada una especie promiscua (Shamseldin & Velázquez 2020; Moura et al., 2022) que puede establecer simbiosis con varias especies de rizobios, sin embargo, estas pueden presentar una baja eficiencia en la fijación biológica de nitrógeno (FBN) (Aserse et al., 2012; Reinprecht et al., 2020; Shamseldin & Velázquez 2020; Moura et al., 2022). Algunas de las especies de rizobios que han sido reportadas como simbiotes de *P. vulgaris* está *Rhizobium* spp. (Küçük, 2011; Abbaszadeh-dahaji et al., 2012) *Rhizobium phaseoli* (Kaschuk & Hungría, 2017), *Bradyrhizobium japonicum* (Jordan 1982), *Rhizobium tropici* (Martínez-Romero et al., 1991), *Bradyrhizobium elkanii* (Kuykendall et al., 1992), *Mesorhizobium ciceri* (Jarvis et al., 1997), *Rhizobium freirei* (Dall'Agnol et al., 2013), entre otros.

No se logró determinar el índice de eficiencia relativa con base a la masa seca (Brockwell *et al.*, 1966) debido a que no fue evidenciada la nodulación efectiva en los genotipos y no se obtuvo una MSPA por encima del control que recibió la dosis nitrogenada (control+N). Con base en lo anterior, se propone continuar la bioprospección de cepas de rizobios promisorias que puedan establecer nodulación efectiva con los genotipos de frijol tolerantes a sequía.

Evaluación del comportamiento ecofisiológico y los componentes de rendimiento de genotipos priorizados

Ciclo 2. Comunidad de Ikarwa (frijol en asocio maíz y batata).

La energía luminosa absorbida por las moléculas de clorofila en la hoja tiene tres posibles destinos: La mayor parte se va a usar en el proceso de fotosíntesis (energía fotoquímica). Una pequeña parte de la energía, la que no puede emplearse en fotosíntesis, se disipa en forma de calor o bien puede ser re-emitida como luz (en forma de fluorescencia) con el fin de que el exceso de energía no dañe a los fotosistemas. La cantidad de energía emitida como fluorescencia es muy pequeña (1-2% del total de luz absorbida). En condiciones normales, la fotosíntesis predomina sobre los otros procesos, pero en condiciones de estrés, la planta no puede trabajar a pleno rendimiento y el exceso de energía debe disiparse. Como consecuencia, los procesos no fotoquímicos aumentan (Maxwell y Johnson, 2000).

Ciclo 3. Comunidad campesina Tocaimo (frijol en monocultivo).

Bajo las condiciones de calor y alta temperatura de este ensayo, el genotipo HTA46 realizó una buena distribución de la energía luminosa, lo que se vio reflejado en lo reportado en su tasa de asimilación de CO₂ y menor distribución de energía para fluorescencia de la clorofila, lo que coincide con Taiz y Zeiger (2010).

En condiciones normales, la fotosíntesis predomina sobre los otros procesos, pero en condiciones de estrés, la planta no puede trabajar a pleno rendimiento y el exceso de energía debe disiparse. Como consecuencia, los procesos no fotoquímicos aumentan (Benavides y Francisco, 2022). La mayor parte se va a usar en fotosíntesis (energía fotoquímica). Una pequeña parte de la energía, la que no puede emplearse en fotosíntesis, se disipa en forma de calor o bien puede ser re-emitida como luz (en forma de fluorescencia) con el fin de que el exceso de energía no dañe a los fotosistemas (Sperdouli *et al.*, 2021).

Conclusiones

- Comunidad de Ikarwa el frijol en monocultivo no produjo vainas.
- Al comparar el rendimiento de los genotipos de frijol evaluados en las dos localidades (Ikarwa en asocio y Tocaimo en monocultivo), se encontraron los rendimientos más bajos en la localidad de Ikarwa.
- El mayor rendimiento reportado en la localidad de Tocaimo es similar al rendimiento de frijol promedio de la zona Caribe
- El genotipo HTA46 presentó una de las mayores tasas de asimilación de CO₂ y de transpiración, uno de los mayores valores de fijación y consumo de CO₂, alta conductancia estomática, una de las temperaturas internas de la hoja registradas más altas, uno de los

valores más bajos de DPV, el tercer genotipo más eficiente en el uso de del agua en el proceso de fotosíntesis, menor fluorescencia máxima de la clorofila, el segundo mayor valor de ETR y PhiPS2 (indica que el 40% de la energía es direccionada para la fotosíntesis) y el genotipo de mayor rendimiento (rendimiento similar al del promedio regional).

- Los inoculantes Nufosol, Nitrobiofull y Rhizobiol a base de rizobios no poseen capacidad para establecer simbiosis con los genotipos de frijol común tolerantes a sequía.
- Bajo las condiciones de calor y alta temperatura, el genotipo HTA46 realizó una adecuada distribución en el uso de la energía luminosa, lo que se vió reflejado en lo reportado en su tasa de asimilación de CO₂ y menor distribución de energía para fluorescencia de la clorofila.

Agradecimientos

Al equipo de trabajo del proyecto de frijol de AGROSAVIA, a KoLFACI, a la Alianza Biovesity y CIAT, a Fenalce, a la Asociación Asoanei y a la Universidad Popular del Cesar.

Referencias Bibliográficas

1. Abbaszadeh-Dahaji, P., Savaghebi, GR, Asadi-Rahmani, H., Rejali, F., Farahbakhsh, M., Moteshareh-Zadeh, B., ... y Lindstrom, K. (2012). Eficacia simbiótica y características promotoras del crecimiento de las plantas en algunas cepas de *Rhizobium* aisladas de *Phaseolus vulgaris* L. *Plant Growth Regulation*, 68, 361-370.
2. Arias, J., RENGIFO, T., & JARAMILLO, M. (2007). Buenas prácticas agrícolas en la producción de frijol. *Colombia*.
3. Aserse AA, Räsänen LA, Assefa F, Hailemariam A, Lindström, K (2012) Phylogeny and genetic diversity of native rhizobia nodulating common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) in Ethiopia. *Systematic and Applied Microbiology* 35(2):120–131.
4. Bautista-Zamora, D., C. Chavarro-Rodríguez, J. Cáceres- Zambrano, and S. Buitrago-Mora. 2017. Efecto de la fertilización edáfica en el crecimiento y desarrollo de *Phaseolus vulgaris* cv. ICA Cerinza. *Rev. Colomb.Cienc. Hortic.* 11(1), 122-132. Doi: 10.17584/rcch.2017v11i1.5496
5. Benavides Mendoza, A., & Francisco Francisco, N. (2022). Recientes aplicaciones de la fluorescencia de la clorofila en los cultivos vegetales. *EPISTEMUS*, 16(33). <https://doi.org/10.36790/epistemus.v16i33.285>.
6. Cubillos-Hinojosa, JG, Rivera, APT, Suarez-Fragozo, EC, López, LA, & Ram'rez, LFG (2023). Selección de rizobios eficientes en líneas de frijol común (*Phaseolus vulgaris* L.) tolerantes a sequía.

7. Cubillos-Hinojosa J.G., Sá Saccol, E.L., Da Silva Araujo, Fernanda. (2021). Efficiency of rhizobia selection in Rio Grande do Sul, Brazil using biological nitrogen fixation in *Phaseolus lunatus*. *African Journal of Agricultural Research*, 17(2), 229-237.
8. Dall'Agnol RF, Ribeiro RA, Ormeno-Orrillo E, Rogel MA, Delamuta JRM, Andrade DS, Martínez-Romero E, Hungria M (2013) *Rhizobium freirei* sp. nov., a symbiont of *Phaseolus vulgaris* that is very effective at fixing nitrogen. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology* 63(11):4167–4173.
9. Del Castillo S, Fonseca Z, Mantilla M, Mendieta N. 2012. Estudio para la medición de seguridad alimentaria y nutricional en el Magdalena Medio colombiano. Caso Cesar. *Rev Fac Med*. 60(1): 13-27.
10. Hoagland, D. R.; Arnon, D. I. The water culture method of growing plants without soil. Berkeley: University of California, 1950. 32 p.
11. Jarvis BDW, van Berkum P, Chen WX, Nour SM, Fernandez MP, Cleyet-Marel JC, Gillis M (1997) Transfer of *Rhizobium loti*, *Rhizobium huakuii*, *Rhizobium ciceri*, *Rhizobium mediterraneum*, and *Rhizobium tianshanense* to *Mesorhizobium* gen. nov. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology* 47(3):895–898.
12. Jordan DC (1982) Transfer of *Rhizobium japonicum* Buchanan 1980 to *Bradyrhizobium* gen. nov., a genus of slow-growing, root nodule bacteria from leguminous plants. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology* 32(1):136–139
13. Kaschuk G, Hungria M (2017) Diversity and importance of diazotrophic bacteria to agricultural sustainability in the tropics. In: Azevedo JL, Quecine MC (eds). *Diversity and Benefits of Microorganisms from the Tropics. Part III*. Springer International Publishing, pp 269–292.
14. Küçük, Ç. (2011). Inoculation with *Rhizobium* spp. in kidney bean (*Phaseolus vulgaris* L.) varieties.
15. Kuykendall LD, Saxena B, Devine TE, Udell SE (1992) Genetic diversity in *Bradyrhizobium japonicum* Jordan 1982 and a proposal for *Bradyrhizobium elkanii* sp. nov. *Canadian Journal of Microbiology* 38(6):501–505.
16. Martínez, A; Grandett, L; Tordecilla, L; Pinto, M; Cordero, Carina. y Tofiño, Adriana. 2021. Technological and socio-economic analysis of the local production system of the pink Zaragoza bean (*Phaseolus vulgaris* L.) in the Caribbean of Colombia. *REVISTA COLOMBIANA DE CIENCIAS HORTÍCOLAS* - Vol. 15 - No. 1, e11520, January-April 2021. e-ISSN: 2422-3719 • ISSN-L: 2011-2173
17. Martínez-Romero E, Segovia L, Mercante FM, Franco AA, Graham P, Pardo MA (1991) *Rhizobium tropici*, a novel species nodulating *Phaseolus vulgaris* L. beans and *Leucaena* sp. trees. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology* 41(3):417–426.

18. Maxwell K, Johnson GN (2000) Chlorophyll fluorescence – a practical guide. J. Exp. Bot. 51: 659-668.
19. Moura, F. T., Ribeiro, R. A., Helene, L. C. F., Nogueira, M. A., & Hungria, M. (2022). So many rhizobial partners, so little nitrogen fixed: The intriguing symbiotic promiscuity of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.). *Symbiosis*, 86(2), 169-185.
20. Polanía, J. A., Rao, I. M., Mejía, S., Beebe, S. E., & Cajiao, C. (2012). Características morfo-fisiológicas de frijol común (*Phaseolus vulgaris* L.) relacionadas con la adaptación a sequía. *Acta Agronómica*, 61(3), 197-206.
21. Reinprecht Y, Schram L, Marsolais F, Smith TH, Hill B, Pauls KP (2020) Effects of nitrogen application on nitrogen fixation in common bean production. *Front Plant Sci* 11:1172.
22. Shamseldin A, Velázquez E (2020) The promiscuity of *Phaseolus vulgaris* L. (common bean) for nodulation with rhizobia: a review. *World Journal of Microbiology and Biotechnology* 36(5):1–12.
23. Sperdoui, I. Mellidou, and M. Moustakas, “Harnessing chlorophyll fluorescence for phenotyping analysis of wild and cultivated tomato for high photochemical efficiency under water deficit for climate change resilience,” *Climate*, vol. 9, no. 11, Nov. 2021.
24. Taiz L, Zeiger E (2010) *Plant Physiology*, Fifth Edition, Sinauer Associates Inc., Publishers, Sinderland, Massachusetts, USA.
25. Telikicherla, M., M. Naika, A. Kandangath, and S. Vadakkoot. 2018. *In vitro* therapeutic properties of different fractions of *Phaseolus vulgaris* seeds as affected by the distribution of phytochemicals. *J. Food Biochem.* 42, e12485.